

SOCIAL SCIENCES

ANTHROPONYMS WITH GEOGRAPHICAL NAMES OF THE MASTCHOH DISTRICT OF THE SUGHD REGION

Nasruddinov Sirojiddin Mohadsharifovich

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages of the Presidium of the National Academy of Sciences of Tajikistan.

АНТРОПОНИМЫ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ НАЗВАНИЯМИ МАТЧИНСКОГО РАЙОНА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Насруддинов Сирожиддин Мохадшарифович

к.ф.н., доцент заведующий кафедры иностранных языков Президиума Национальной академии наук Таджикистана.

Abstract

This article is devoted to the history of the naming of people and anthroponyms associated with the geographical names of the Mastchoh district of the Sughd region. Historical data indicate that "the Tajiks of the Upper Zeravshan basin and the rivers associated with it are descendants of local Sogdians, just as the Tajiks of Samarkand and Middle Zeravshan are descendants of the Sogdians who once lived in these regions."

The article deals with the influence of the political and social situation in the naming of people, and geographical places, for example: the change in political and social situations strongly influenced the naming of people, the names of streets, enterprises, collective and state farms, factories and dehqan farms. Out of 3000 dehqan farms, more than 2500 of them are named after their owners. When Central Asia was occupied by the Mongols under the leadership of Chengiz Khan, the words "bek", Safarbek, Islombek, etc. were added to the names of people, but after Central Asia entered the Russian Empire, the suffix "-ov", was added to the surnames, Ibodov, Rasulov, etc. Since 1957, people were given a surname, name and patronymic, Kholikov Anvar Qodirovich, etc.

Аннотация

Данная статья посвящена истории наречения людей и антропонимы связанные с географическими названиями Матчинского района Согдийской области. Исторические данные свидетельствуют о том, что «таджики бассейна Верхнего Зеравшана и связанных с ним рек – потомки местных согдийцев в такой же мере, как таджики Самарканда и Среднего Зеравшана являются потомками согдийцев, живших когда-то в этих районах».

В статье речь идёт о влиянии политических и социальных ситуации в наречение людей, и географических мест, например: изменение политических и социальных ситуаций сильно повлияло на наречение людей, название улиц, предприятий, колхозов и совхозов, заводов и дехканских хозяйств. Из 3000 дехканских хозяйств, более 2500 из них названы именами владельцев. Когда Среднюю Азию оккупировали монголы под руководством Чингизхана, к именам людей добавили слова «бек», Сафарбек, Исломбек и т.п., но после того, когда Средняя Азия вошла в Российскую империю, к фамилиям добавляли суффикса «-ов», Ибодов, Расулов и т.п. Начиная с 1957 году, людям давали фамилию, имя и отчество, такие как: Холиков Анвар Кодирович и т.п.

Keywords: naming, anthroponyms, geographical names, descendants, influence, dehqan farms, enterprises, social situation, Sogdians, independence, social sphere.

Ключевые слова: наречение, антропонимы, географические названия, потомки, влияние, дехканские хозяйства, предприятия, социальная ситуация, согдийцы, независимость, социальная сфера.

Первые упоминания о Матче содержатся в трудах арабо-язычных географов X в. Согласно сведениям Ибн-Хаукаля, Матча входила в состав горной области Буттам и являлась одним из её рустаков, не имевших городов.

Имеется описание этой области и в «Худуд ал-алам», где она упоминается под названием Буттаман. [9]

В период, предшествовавший арабскому завоеванию, горные рустаки Матча и Бургар (Фальгар) описываются как входящие в состав Усрушаны.

Тем не менее, они были тесно связаны не только с городами и селениями Усрушаны, но и с центром Согда - Самаркандом. Связи носили не только торговый, но и культурный характер. [5]

Героическое сопротивление оказывало население горных рустаков арабским завоевателям. Буттам был завоеван при наместнике Хорасана ибн Мухаллабе (701 – 704) его сыном Мухалладом, но через некоторое время население Буттама, подняв восстание, прогнало оставленный арабами гарнизон и вернуло себе независимость. При Кутейбе ибн

Муслиме в эти районы вновь были посланы арабские войска, на этот раз во главе с Джахма ибн Захром и Буттам вновь был покорен. Однако и впоследствии, вплоть до IX в. горным рустакам почти всегда удавалось ослабить свою зависимость от власти арабов. [1]

По мнению А.Ю. Якубовского, ислам был внедрён в верховьях Зеравшана гораздо позже, чем в равнинной Усрушане, - только в X в.

Ещё недавно существовало ошибочное мнение, что в бассейне Верхнего Зеравшана и связанных с ним рек очень много пришлого населения из долин Мавераннахра. Вероятно, это мнение основывается на показаниях местных жителей. Так, о Матче старики рассказывали, что их предки якобы были высланы сюда из Самарканда при Александре Македонском, эти места специально служили местом ссылки. [6]

Данные истории свидетельствуют о том, что «таджики бассейна Верхнего Зеравшана и связанных с ним рек – потомки местных согдийцев в такой же мере, как таджики Самарканда и Среднего Зеравшана являются потомками согдийцев, живших когда-то в этих районах». [10]

К сожалению, мы пока не располагаем подробными сведениями об истории Матчи вплоть до XIX в. Известно лишь, что при Тимуридах горные районы Усрушаны, в том числе и Матча, входили в Шавждарский тюмень. [1-]

С XVI в. до второй половины XIX в. области Верхнего Зеравшана входили в состав Бухарского ханства, разделяясь на бекства: Матчинское, Фальгарское, Ягнобское и Фанское. Территория этих бекств, отрезанных от остального среднеазиатского мира высокими горами, во многом отличалась от равнинных районов Бухарского ханства. Беки распоряжались в своих владениях совершенно самостоятельно и вели междуособные грабительские войны, которые обычно заканчивались полным покорением и разграблением одного бекства другим. [7]

В середине XIX в. в Матче правил бек Ботур-Ходжа, отличившийся своеобразием и жестокостью.

Постоянной резиденцией беков был кишлак Пальдорак, расположенный в верховьях Матчи.

В начале 60-х годов XIX в. началось наступление царских войск на Среднюю Азию. В 1866 г. были заняты Ходжент и Ура-тюбе, а в 1868 г. Самарканд. Летом 1870 г. русскими войсками была предпринята так называемая Искандер-Кульская экспедиция, в результате которой к среднеазиатским владениям России была присоединена вся территория верховья Зеравшана. С этого времени территория бывшего Матчинского бекства стала входить, в качестве отдельной волости, в Самаркандский уезд.

Матчинская волость подразделялась на ряд «обществ» (джамоат). Центрами джамоатов обычно были крупные селения, названия которых и присваивались данному «обществу». Таких джамоатов в Матчинской волости были четыре: Обурдонская, Пастигавская, Мадрушкентская и Пальдоракская.

Природные условия Матчи не давали возможности населению обеспечить себя хлебом и другими продуктами, и поэтому местные жители закупали хлеб на ближайших к Матче базарах. Для населения нижематчинских кишлаков такими базарными пунктами служили Ура-тюбе, для населения верхнематчинских кишлаков (Мадрушкентское и Пальдоракское «общества») – базары Гиссарского и Каратегинского бекств. Иногда зерно привозилось из Искандерской волости. Недостаточная обеспеченность продуктами своего земледельческого и скотоводческого хозяйства, суровые условия жизни способствовали широкому развитию отхожих промыслов. Ежегодно от 25 до 75 процентов взрослого мужского населения шло на заработки. Обычно уходило два раза в год: весной, после полевых работ до уборки, и осенью после снятия урожая до начала весны. Наиболее бедные жители оставались на заработках целый год, а иногда и больше года. Уходя на заработки в летний период, матчинцы чаще всего занимались на полевые работы в пределах окрестных уездов – Ходжентского, Джизакского и Самаркандского. На зимний же период горцы обычно отправлялись в города – Самарканд, Коканд, Ташкент и Бухару. Здесь они поступали на подённые работы в качестве чернорабочих. [8]

Местные пути сообщения представляли собой узкие, пробитые по откосам горных хребтов зигзагообразные тропы, проложенные по горным ущельям вдоль течения рек. Передвигаться по этим тропам было опасно. [2]

В первый период после свершения Октябрьской социалистической революции в Матче установилась Советская власть. Однако впоследствии Матча была занята басмаческими бандами и лишь в апреле 1923 г. освобождена частями Красной Армии. В 1929 г. был организован Матчинский район Ходженского округа с центром в кишлаке Мадрушкат. В 1935 г. кишлак Мадрушкат переименован в кишлак Матча. [5]

Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 27 ноября 1956 года был образован Матчинский район (тадж. *ноҳияи Мастчоҳ*) — административный район в Согдийской области Республики Таджикистан,

тогда в составе Ленинабадской области Таджикской ССР путём заселения местной равнины жителями из ликвидированного в 1956 году горного Матчинского (ныне Горно-Матчинского) района. Районный центр — посёлок городского типа Бустон, расположенный в 56 км северо-западнее города Худжанда. Расстояние до Душанбе — 360 км. Территория Матчинского района составляет 1000 км². Матчинский район расположен в Ферганской долине. На севере граничит с Ташкентской областью Узбекистана, на востоке и юге — с Гафуровским районом, на западе — со Спитаменским районом Согдийской области.

Матчинский район перенесён на территорию вновь осваиваемого Дальверзинского массива (к северу от Ленинабада). Все приводимые ниже сведения об административном делении и экономике района относятся к периоду до опубликования данного Указа. В Матчинском районе имеется 7 сель-

советов: В состав Матчинского района входят 3 посёлка городского типа (Бустон, Обшорон, Сугдиён) и 4 сельские общины (тадж. *ҷамоат*):

В районе Горной Матчи развиты животноводство и зерновое хозяйство (посевы пшеницы, ячменя и бобовых). В некоторых нижнематчинских сельсоветах (Обурдон, Падрох, Эсиз) население занимается также садоводством.

Районный центр, расположенный в кишлаке Матча (ранее Мадрушкат), связан автомобильным сообщением с Душанбе, Ленинабадом и Самаркандом.

Расстояние от райцентра до Душанбе и Самарканда одинаковы – 280 км, расстояние до Ленинабада 292 км. В летний период, примерно с середины июня до конца октября, по этим дорогам идут автомашины, доставляющие в Матчинский район различные грузы.

В течении зимнего периода действовал лишь одна дорога, ведущая в Самарканд (через Айни – бывший Захматабад) и Пенджикент. Дороги в Душанбе и Ленинабад зимой закрывались, так как в этот период горные перевалы (Анзоб и Шахристан) заносятся снегом.

Внутри района, все центры сельсоветов кроме сельсовета Гузн, также связаны автомобильной дорогой.

Кишлаки, расположенные в стороне от автомобильной дороги, связывались между собой вьючными тропами.

Основное население района составляют таджики. В райцентре имеется незначительное число русских, которые хорошо владеют таджикским языком. Узбекского и киргизского населения совсем нет. [9]

Почти нет, и переселенцев из других районов Таджикистана. Во всем районе насчитывается всего две – три семьи переселившихся из Каратегина. Зато не раз происходили значительные переселения из Матчи в другие районы Таджикистана. Имеются данные о наличии переселенцев из Матчи в Каратегин и Ворух. [3]

До Великой Октябрьской революции почти все население Матчи было неграмотным. Лишь отдельные, наиболее зажиточные люди имели возможность получить духовное образование в медресе Самарканда или Бухары.

После изгнания басмаческих банд, особенно после проведения коллективизации, население Матчинского района стало приобщаться к культуре и грамотности.

В районе Горной Матчи в 1925 году были 2 средние школы, несколько неполных средних и начальных школ. В центре каждого сельсовета работали клуб и библиотека, многие дома имели радиоприёмники. Издавалась районная газета «Байраки ленинӣ» («Ленинское знамя»).

После получения независимости в 1996 году был образован (2 февраля 1996 года) район Горной Матчи с населением 22800 человек.

Что касается Матчинского района переселившиеся из района горной Матчи в 1956 году в основном выращивают хлопок и созданные коллективные хозяйства помогают людям встать на ноги. Территория куда переселили население раньше, называлась Мирзочульская степь. Для того, чтобы

люди выращивали хлопок в Матчинском районе было построено пять каналов. В 1970-ых годах матчинцы сдали государству 60 тысяч тонн хлопка.

Хлопководство очень хорошо повлияло на политическую и социальную жизнь населения. Созданные колхозы и совхозы объединили людей, научили их работать вместе и получать хороший урожай, чтоб улучшить жизнь. В кратчайшем сроке Матчинцы сами научились выращивать хлопок и первыми не только выполняли, но и перевыполняли государственный план.

Во времена Советского Союза, все колхозы и совхозы были названы именами героев революционеров и героев Советского Союза. Например: колхоз имени Ленина, колхоз имени Жданова, колхоз имени Куйбышева, колхоз имени Орджоникидзе, колхоз «Комсомол», совхоз «Правда» и совхоз «Техникум».

Сельская местность была названа исходя из численности махали. Например: сельсовет «Обурдон», сельсовет «Палдорак», сельсовет «Матча», поссовет «Бустон». Обурдон и Палдорак это название сёл, в которых больше населения, чем в других кишлаках.

Политическая и социальная ситуация Советского Союза повлияла не только на названия колхозов и совхозов, но и на наречения людей. До создания СССР у таджиков было собственное имя и имя отца. Например: Насриддини Махадшариф, Гадо Умар, Амини Азим и т.п., но для того, чтобы определить, чей это сын ещё прибавляли определительные слова. Например: Насриддин писари Усто Махадшариф, Гадо Умари муаллим, Амин Азими муаллим и т.п., также если в одном селе много одинаковых имён, то в обязательном порядке к именам добавлялось прозвище. Например: Сафари Гафс – толстый Сафар, Мирзои сурх – красный Мирзо, Махадшарифи нишолло – Махадшариф кондитер, Сафари пучук – курносый Сафар и т.п. [4]

Во времена Советского Союза сначала была фамилия и имя, и добавился суффикс «-ов». Например: Шарифов Насриддин, Азимов Амин, Умаров Гадо и т.п. Начиная с 1957 году как и русские фамилии таджики тоже назывались тремя именами, то есть фамилия, имя и отчество. Например: Насриддинов Хусниддин Шарифович, Шарифов Камол Саидахмадович и т.п.

Для того, чтобы получить призвание, некоторые люди называли своих детей такими именами как: Мелс - то есть Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин или Ким – Комсомольско-Интернациональная Молодёжь. С социальной точки зрения люди называли своих детей: Гадо – попрошайка, Бой – богатый, Сардор – руководитель, Раис – председатель и т.п. [4]

После распада Советского Союза в 1991 году Республика Таджикистан как и другие республики получила свою независимость. Каждый год 9^{го} сентября мы отмечаем день независимости нашей Республики. В течение тридцати лет (1991-2021) было сделано очень много в политической и социальной сфере. Первым делом надо было разрабатывать стратегический план развития страны, то есть первым надо было решать проблему электрификации, и вторым проблему коммуникации, которая, очень

сильно повлияла на экономическую ситуацию нашей страны. Третьей проблемой была безопасность продуктов. Четвёртая стратегия, которую мы стремимся выполнить, это развитие индустрии, то есть из аграрно-индустриальной республики мы должны стать индустриально-аграрной страной.

Кроме того независимость республики повлияла не только на экономическую, социальную и политическую ситуацию, но и на наречение различных отраслей и местностей. Например: улицу имени Ленина – переименовали на улицу имени И. Сомони, колхоз «Комсомол», теперь называется колхоз имени Юсуф Вафо, школа имени Ленина называется - школа имени Заслуженного учителя СССР Умар Гадо, колхоз имени Жданова, переименовали на колхоз имени Фирдавси, колхоз имени Орджонкидзе переименовали на Сомониён, колхоз Зарафшон переименовали на имя Героя Социалистического труда Навруза Раджабова, который являлся легендарным председателем правления колхоза Зарафшон. В районе созданы более 3000 дехканских хозяйств, где 2600 из них названы именами людей. Например дехканское хозяйство «Шарифиён», «Азизиён», «Хусейновхо», «Зафариён» и т.п. [4]

Таким образом, любая политическая, экономическая, культурная и социальная ситуация обязательно влияет на изменение название людей, предприятий и организации. Как и было сказано, до завоевания Средней Азии арабами, у людей было имя и имя отца, но когда захватили Среднюю Азию, к именам добавилось имя пророка Мухаммада.

Когда Среднюю Азию оккупировали монголы под руководством Чингизхана, к именам людей добавили слова «бек». После того, когда Средняя Азия вошла в Российскую империю, у людей были только фамилия и имя с прибавлением суффикса «-ов». Начиная с 1957 году, людям давали фамилию, имя и отчество. После получения независимости 1991 году, в место суффикса «-ов» к фамилиям добавили «-зода» или «-заде», «-ён», «-пур». Например: Шарифзода или Шарифзаде, Олимпур, Шарифиён и т.п., также это повлияло на название дехканских хозяйств, предприятий, местность, название проспектов и улиц.

References

1. Aminov P.R., The Military-Topographical Sketch of the Mountainous Country of the Upper Zeravshan River, Materials for Statistics of the Turkistan Territory, vol. III SPb.187, pp.8-9. 2.
2. Ibn-Haukal, Bibliotheca Geographorum Arabicorum, vol. II. Lugduni Batavorum, 1953. p. 110. 110.
3. N.A.Kislyakov, Some materials on ethnography of Isfara Tajiks, Izv. General Sciences of the Tajik SSR, №5, 1957, p. 3. SSR, №5, 1954, p. 61
4. Nasruddinov S.M., Naming of people during the period of Islamic religion in Central Asia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. (Department of Social Sciences). №2 (259), 2020г. С. 240.

5. Negmatov N.N., Historical and geographical sketch of Urushan from the most ancient times to X century AD. H.H. Historical and geographical sketch of Urushan from the most ancient times in X SSE. Archaeological Expedition. v.Y. MIA. NO.37, M-L 1953. P.239.

6. Negmatov N.N., Urushana in struggle against Arabian invasion (the end of VII, the first half IX centuries), Izv. N.N.Uruz mashaniye to resist Arabian invasion (the end of VII - first half IX), Dushanbe, 1954, №5, p.105. 105.

7. Nemenova R.L., The preliminary report on work during Garm ethnographic expedition. Dokl. of Academy of Sciences of Taj. SSR, vol. IX, 1953, p.61. 61

8. Smirnova O.I., Voprosy historichnykh topografii i toponymiki Verkhneye Zeravshan [Issues of historical topography and toponymy of the Upper Zeravshan], MIA, #15, M - L, 1950, p. 58. 58.

9. Hudud al-alem, rkp. Tumanskyi. Izd. of the Academy of Sciences of the USSR. L. 1930, 236.

10. Yakubovsky A.Y., Results of works of expedition in 1946 - 1947. Tr. I. Yakubovskiy, The results of works of expedition in 1946 - 1947, vol. Archaeological Expedition, MIA, #15, M. - L., p.28.

Список используемой литературы

1. Аминов П.Р., Военно – топографический очерк горной страны верховьев р. Зеравшана, Материалы для статистики Туркестанского края, вып. III СПб.187, стр.8-9.
2. Ибн - Хаукал., Bibliotheca Geographorum Arabicorum, vol. II. Lugduni Batavorum, 1953. стр. 110.
3. Кисляков Н.А., Некоторые материалы по этнографии исфаринских таджиков, Изв. Отдел. Общ. Наук Тадж. ССР, №5, 1954, стр. 61
4. Насруудинов С.М., Именование людей в период исламской религии в Средней Азии. Известия Академии наук Республики Таджикистан. (Отделение общественных наук). №2 (259), 2020г. С. 240.
5. Негматов Н.Н., Историко географический очерк Усрушаны с древнейших времён по X в.н.э. Тр. Тадж. Археологической экспедиции. т. II. МИА. №37, М-Л 1953. Стр.239.
6. Негматов Н.Н., Усрушана в борьбе с арабским нашествием (конец VII, первая половина IX вв.), Изв. Отдел. общ. Наук АН Тадж. ССР, Душанбе, 1954, №5, стр. 105.
7. Неменова Р.Л., Предварительный отчёт о работе во время Гармской этнографической экспедиции. Докл. АН Тадж. ССР, вып. IX, 1953, стр. 61
8. Смирнова О.И., Вопросы исторической топографии и топонимики Верхнего Зеравшана, МИА, №15, М – Л., 1950. стр. 58.
9. Худуд ал-алем., ркп. Туманского. Изд. АН СССР. Л. 1930, 236.
10. Якубовский А.Ю., Итоги работ экспедиции в 1946 – 1947 гг. Тр. Тадж. Археологической экспедиции, МИА, №15, М. – Л., стр. 28.